

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI TALABA VA O'QUVCHILARNI MA'NAVIY
YUKSALISHIGA KO'MAKLASHISH MARKAZI**

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

TURKIYA "DIGITAL KINGDOM OF EDUCATION" TA'LIM MARKAZI

YOSHLAR ISHLARI AGENTLIGI TOSHKENT SHAHAR BOSHQARMASI

O'ZBEKISTON YOSHLAR ITTIFOQI TOSHKENT SHAHAR KENGASHI

NAVOIY VILOYATI LIDER YOSHLAR VA AYOLLAR MARKAZI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUQUQNI MUHOFAZA QILISH AKADEMIYASI

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FAVQULOTDA VAZIYATLAR
VAZIRLIGI AKADEMIYASI**

O'ZBEKISTON NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTI ASSOTSIATSIYASI

“TA'LIM TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR: OLIMLAR VA YOSHLAR NIGOHIDA”

**mavzusidagi II Respublika ilmiy-amaliy
konferensiya to'plami**

2023-yil 13-aprel

“Ta'lim tizimidagi islohotlar: olimlar va yoshlar nigohida” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya to'plami // Toshkent, 2023-yil 13-aprel. – 717 b.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-avgustdagi “Yoshlarni ilm-fan sohasiga jalb etish va ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4433 sonli Qarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Talaba va o'quvchilarni ma'naviy yuksalishiga ko'maklashish markazi, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, Turkiya “Digital kingdom of education” ta'lim markazi, Yoshlar ishlari agentligi Toshkent shahar boshqarmasi, o'zbekiston yoshlar ittifoqi Toshkent shahar hududiy Kengashi, Navoiy viloyati Lider yoshlar va ayollar markazi, O'zbekiston Respublikasi huquqni muhofaza qilish akademiyasi, O'zbekiston Respublikasi Favqulotda vaziyatlar vazirligi akademiyasi, O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi hamkorligida **“Ta'lim tizimidagi islohotlar: olimlar va yoshlar nigohida”** mavzusidagi II Respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi o'tkazildi.

Mazkur konferensiya to'plamida ikki yuzta maqolalar jamlangan.

Tahrir hay'ati:

Qodirjon Abdurahimov – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;

Mansur Aytbayev – falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;

Jamshid Yusubov – siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;

Kamoliddin Jabborov – iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;

Serobjon Yuldashev - falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;

Baxtiyor Mamasoliyev – fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Surojbek Sultonov – falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;

Jaloliddin Yusubov – falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;

Umid Menglikulov – falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD);

Rasul Ro'zmetov – katta o'qituvchi;

Bekzod Ernazarov – katta o'qituvchi;

Sarvar Jumayev – o'qituvchi.

Tashkiliy qo'mita kotibi:

Gulbonu Kuvatova – Navoiy viloyati Lider yoshlar va ayollar markazi rahbari

Maqolalarning to'g'ri va aniqligiga mualliflar mas'uldir.

© Ta'lim tizimidagi islohotlar: olimlar va yoshlar nigohida

RUS OIRENTALIZMINING SHAKILLANISHI VA UNING O'ZIGA XOSLIGI

Ro'ziboyev Dostonbek Dilmurod o'g'li
O'zbekiston Milliy universiteti magistranti

Ruslar ancha qadimdan sharq bilan aloqaga ega bo'lishgan. Vasili Bartold aytganidek Rus yerlari geografik joylashuviga ko'ra dastlabki davlardan oq g'arb va sharq tasiri ostida bo'lgan¹²⁹. Faqat Buyuk Pyotr davridan boshlab ruslar o'zlarini yevropalik sifatida bilishni boshlaganlar va Osiyoni alohida qit'a sifatida anglashni boshlashdi. Shu davrdan boshlab rus sharqshunosligi tizimli shakillana boshladi. Rus sharqshunosligi - orieontologiyasi uch asrdan ortiq tarixga ega alohida predmet sifatida shakillanib ulgurgan. Rus sharqshunosligi uch asosiy davrga bo'linadi: birinchi davr bu Rus podsholigi davri, ikkinchi davr sovet sharqshunosligi davri, uchunchi davr hozirgi SSSRning asosiy merosxo'ri Rossiyada mavjud bo'lgan sharshunoslik davridir. Albatta bu davrlar o'ziga xosliklar bilan ajralib turadi. Uch davrning ham biz uchun muhim tomoni bu rus orientalizimining sharqni xususan O'rta Osiyoning dini, madaniyatini qanday interpretatsiya qilganligi va obyektiv, subyektiv aspektlarning namoyon bo'lishidir. Ruslarning sharqqa nisbatan qarashlarining shakillanishi bir muncha qiziqarli jarayon bo'lib bu ularning geografik joylashuvi bilan bog'liq bo'lgan chunki rus yerlari yevropaning sharqiy chegarasida va osiyoning bir qismida joylashganligi bu esa dastlab ruslarni o'zini sharqlik sifatida ko'rishiga ham sabab bo'lgan keyingi davrda tizimli asosli bilim va sharqshunoslikning paydo bo'lishi ruslarni o'zini g'arbliklar deb tanishiga asos bo'ladi. Garchand Edvard Saidning faoliyati butun rus orientalizmini tadqiq qilmagan bo'lsa ham uning fikrlari bu yerda ham bilim va kuch munosabatlari yuzasidan savollar tug'diradi. Chunki rus sharqshunosligining tadqiq qilishga qaratilgan orientologik faoliyati tog'ridan tog'ri imperial manfaatlar bilan bog'langan.¹³⁰

1888-yilda Sankpeterburk universitetining rektori ta'limga ma'sul bo'lgan vazirga yo'llagan maktubida: "Agar biz extiyotkorlik bilan o'z missiyamizga tayyorlanmasak va harbiy choralar bilan bir qatorda ularning tilini dinini hududini, yashash tarzi va etiqodini yaxshi tushunadigan kishilarni tabiyalay olmasak, bizning Sharqdagi sivilizatsiya missiyamiz va Osiyoning har bir burchagiga kuchimiz va tasirimiz amalga oshmaydi."¹³¹ Rus sharqshunoslari imperial manfaatlar bilan o'z ilmiy faoliyatlarini bog'liqligini isbotlab bera olganliklari ular uchun keng imkoniyatlarni ochib bergan. Yangi koloniyalarni itoatda ushlab turish uchun ham olib borilgan faoliyat nafaqat kuch va

¹²⁹ V. V. Barthold, *Sochineniia*, vol. 9 (Moscow: Nauka, 1977), 534.

¹³⁰ *Reforming the Tsar's Army* New York: Cambridge University Press, 2004 133-150.

¹³¹ *Materialy dlia istorii*, vol. 2, 185.

sharqshunoslarning bilimiga tayanishi ananaviy orientalizm metodidan mohirona foydalanilganligini ko'rsatib beradi.

Asos solingan yili 1855-yildan boshlab toki Bolsheviklar inqilobigacha Sankt Peterburg universiteti sharqshunoslik fakulteti nafaqat Rossiya balki xorijda ham salohiyat jihatidan Kambridge, Laiden va Yale kabi oliy ta'lim muassalari bilan bir qatorda turgan.¹³² Ayni paytda Rus podsholigi mamuriyati ham sharqshunoslik maktablari va oliy ta'lim muasalarining mavjudligini o'z ambitsiyalarini amalga oshirishning vositasi sifatida ko'rishgan. Shunday anglangan ehtiyoj tufayli Sankt Peterburg universitetida sharqshunoslik fakultetida faoliyatini amalga oshirishi uchun shaxsan podshoning o'zi alohida ijozat bergan. Bu protseslar esa orientalizmning tobora fanning obyektiv doirasidan chiqib subyektivlashgan imperial vositaga aylanib borishiga zamin hozirladi.

Rus akademik orientalizmi va ananaviy orientalizmini yaqqol o'z faoliyatida jamlagan bir qancha buyuk olimlar bor shulardan biri Vasiliy Bartoldir. Vilgelm Bartold (1869-1930) nomi bilan ham tanilgan Vasiliy Viladirimirovich Bartold Sankt Peterburgda tug'ulgan. U XIX asr ikkinchi yarmida rus orientologiyasi va orientalizmning asosiy xal qiluvchi figurant olimlaridan bir edi. U asli nemis ildizlariga ega bo'lganligi uchun ham Vilgelm Bartold nomi bilan ham mashhur bo'ladi.

Rossiyada zamonaviy orientalizm 1807-yilda Qozon universitetining ochilishi bilan qizg'in tarzda boshlanib ketdi. Oliygohdagi sharq tillari kafedra o'qituvchilari sifatida nemis sharqshunoslari Xristian Martin Frahn va Erdman taklif qilingan edilar. Ular sharq tillari to'g'risida maruzalar qilishgan va qadimiy qo'lyozmalarni o'qishgan ularning maruza tili lotin tili bo'lgan. Biroq ularning izchil maktabi kengaymadi. 1856-yilda Qozon universitetining sharq tillari fakulteti Sankt Peterburgga ko'chiriladi. Bundan ko'zlangan maqsad hukumatga yaqinroq bo'lishi edi. Ko'proq amaliy faoliyatga bog'langan maktab Lazerov Sharq tillar insitutiga 1814-yilda Moskvada Arman oilasi tomonidan asos solingan edi. Bu insitut tez orada davlat qo'llovidagi tarjimonlar, administratorlar va Rossiyaning sharqiy, janubiy qisimlarida diplomatik misiya tarkibida xizmat qiluvchi kadrlarnig bazasiga aylandi. ¹³³

Rus orientalizmning fenomen sifatida eng qiziqarli tomonlaridan biri shuki u mafkuraviy ideologiyaning almashinuvi natijasida interpretatsiyadagi o'zgarishga uchraganligi bilan Ingiliz, Fransuz orientalizmidan farqli. Avaliga imperial siyosatga xizmat qilgan sharqshunoslar 1917-yildagi inqilobdan keyin sovet ideologiyasiga xizmat qila boshlashdi. Bularga bir qancha misollar bor bulardan eng mashxuri bu Vasiliy Bartold edi.

¹³² Cappadocia Journal of Area Studies (CJAS) 2020, vol. 2, no.2

¹³³ Michael Kemper, Department of European Studies, University of Amsterdam 26 September 2018 Page 6

1920-1930 yillarda SSSRda sharqshunoslikning tabiati va rivojlanish sohalari noaniq va nomuvofiq edi. 1917- yil oktyabr inqilobidan keyin sodir bo'lgan jamiyat va fanidagi inqilobiy siljishlar rus sovet Sharq fanining falsafiy, nazariy, uslubiy va ayniqsa tashkiliy asoslarini qayta ko'rib chiqishni talab qildi. Bu yillarda Moskva, Sankt-Peterburgda sharqshunoslikning institutsional va ilmiy asoslarida tubdan o'zgartirish sodir bo'ldi. SSSRning ilmiy va madaniy markazlari Peterburg, Kiev, Boku, Toshkent, Vladivostok va boshqa markazlarda ayni paytda marksistik leninistik metodologiya, yangi tadqiqot mavzulari, shuningdek, ilmiy va ta'lim muassasalarining yangi tuzilmasi asosida akademik sharqshunoslik shakillandi.¹³⁴

1920-1930 yillarda Rossiya va Sovet Ittifoqining Sharqshunoslik markazlarida hali ham SSSRgacha mavjud bo'lgan sharqshunoslik maktablarining vakillari ishlagan, ammo shu bilan birga rus sharqshunoslarining yangi avlodi shakillana boshlagan. Yangilarining paydo bo'lishi qatorida sharqshunoslik bo'yicha eski jurnallar va ilmiy maqolalar to'plamlari davom ettirilmogda edi. 1920-yillarning ikkinchi yarmida SSSRda sharqshunoslik tobora kuchayib borayotgan mafkuraviy va siyosiy bosimni boshdan kechira boshlaydi.¹³⁵

1920-1930 yillarda Sovet sharqshunosligining tashkil topishi murakkab va ko'p qirrali hodisa edi. Uning boshlanishida bir nechta "inqilobiy" qayta tashkil etish va Sharq ilmining yangilanishi namoyish etildi. Fanlar akademiyasiga qarashli asosiy Sharqshunoslik markazi hali ham Osiyo muzeyi edi. 1921 yilda Osiyo muzeyi sharqshunoslar Kengashini tashkil etish tashabbusi bilan chiqdi. U Peterburg universitetlari va akademik markazlarining professor-o'qituvchilari va olimlarini birlashtirdi.¹³⁶

Burjua va sovet orietologiyasi o'z obyektiga sharq xalqlarining o'tmishi va buguni nutayi nazaridan diametrikal qarama-qarshidir. Burjuaziya orientologiyasi boshlanishidan Yevropaliklar va Amerikaliklarning koloniyalashtirish va ratsizm dunyoqarashini ifodalaydi. Burjuaziya orientologiyasi o'zini "G'arb" (Yevropa madaniyati AQSHni ham o'z ichiga olgan) deb nomlaydi va "sharq"qa qarshi qo'yadi shuningdek sharqni irqiy jihatdan kamsitadi uning tarixtagi o'rniga nisbatan taqdiri o'z qo'lida bo'lmagan tarixning egalari emas obyektlari sifatida qaraydi. Burjua orientologiyasi imperialistik mamlakatlarning siyosatiga to'liq bo'ysundirilgan. Aksincha sovet orientologiyasi marksizim va lelinizim metodologik yondashuviga asoslangan

¹³⁴ Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 12 (1) Post-revolution oriental studies in the ussr: correspondence between v. V. Bartold and a. Y. Krymsky in the 1920s Page 4

¹³⁵ Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 12 (1) Post-revolution oriental studies in the ussr: correspondence between v. V. Bartold and a. Y. Krymsky in the 1920s Page 4

¹³⁶ Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 12 (1) Post-revolution oriental studies in the ussr: correspondence between v. V. Bartold and a. Y. Krymsky in the 1920s Page 4

holda g'arb burjua orientologiyasiga qarama qarshi holda sharqni o'rganadi.¹³⁷ Bu 1951 yil Buyuk Sovet Entsiklopediyasining "vostokovedenie" haqidagi yozuvidan olingan. Iqtibos SSSRdagi marksistik orientologiyaning o'z-o'zini ko'rishini qamrab oladi. Akademik manodagi orientalizm sovet davrida ham hukumat va partiya nazorati ostida o'z taraqqiyodida davom etdi. Sovet orientalizmining asosiy xususiyatlaridan biri bu mahalliy ananaviy orientalizm vakillariing shakillantirilganligi. Bunga sabab barcha sovet respublikalari qatori markaziy osiyoda olib borilgan ilmiy ishlar ham SSSR fanlar akademiyasi tomonidan autorizatsiya qilinardi. G'oyaviy metodologik yondshuv sifatida esa marksizim va lelinizim metodologiyasi asos qilib olingan edi.

Zamonaviy Rossiyada orientalizm har yerda: sa'nat, adabiyot, kino, siyosiy munozaralardagi jinoyatchilik va imigratsiya mavzularida shuningdek Rossiyaning yevropalik va osiyolik identikligi tahlilida va albatta fanda o'zini namoyon etadi. Biroq kuch va bilimning o'zaro qanchalik aloqadorlik va munosabatda ekanligi Saidning tilida muxokama qilinmaydi. Bunga eng asosiy sabablardan biri bu Edvard Saidning asari ancha keyin 2006-yilda chop etilganligi va tahlillarning oz bo'lganligi bilan ham bo'lishi mumkin.¹³⁸ Edvard Saidning Orientalizmi Rossiya universitetlarida ham madaniy tahlilning ramziy asari sifatida qaralgan bo'lsa ham, uning orientologiya faniga ta'siri past edi. Birinchi to'liq ruscha tarjima 2006-yilda paydo bo'lgandan so'ng Orientalizmga keltirilgan komentariy tahlillar va interpretatsiyada asarni faqat G'arbgga yo'naltirilganligiga ishontirishga harakat qilishdi va buni komentatorlar ta'minlagan edi. Yirik rus sharqshunoslari Orientalizmni sayoz dalilarga asoslagan polemik asar sifatida rad etishdi.¹³⁹

Rus orientalizmi uch asrdan ortiq tarixiy davrni bosib o'tdi. U dastlab siyosiy iqtisodiy qiziqish va ehtiyojlar yuzasidan shakillangan akademik fan bo'lsa keyinchalik qudratni o'zida jamlagan Rus imperiasining imperial siyosatining amalga oshirish vositasiga aylandi. SSSRning qulashidan so'ng rus orientalizmi yagi asoslar va vazifalar topishga acha vaqt sarfladi. Zamonaviy rus orientalizmi asosiy vazifa sifatida post-sovet hududida o'z tasirini yo'qotmaslik va uni qayta tiklashga harakat qilmoqda buning uchun u madaniyatdagi yetakchilik va kuch ta'siridan foydalanishga alohida u'rg'u bermoqda. Asosiy e'tibor rus tili va axborotning ta'siriga qaratilmoqda. Bugungi Rus orientalizmi sharq bilan bo'lgan munosabatlarda mushtarakliklar qidirishga harakat qilmoqda chunki bunga

¹³⁷ "Vostokovedenie," Bol'shaia sovetskaia entsiklopediia, vol. 9 (Moscow: Bol'shaia sovetskaia entsiklopediia, 1951), 193–202, here: 193–194.

¹³⁸ Vladimir Bobrovnikov, "Pochemu my marginaly? (Zametki na poliakh russkogo perevoda 'Orientalizma' Edvarda Saida)," *Ab Imperio* 2 (2008): 325–344.

¹³⁹ Sergei A. Panarin, "Edvard Said: kniga sofizmov," *Istoricheskaia ekspertiza* 2, no. 3 (2015): 78–105. See also the contributions to Seied Dzhavad Miri and Vladimir O. Bobrovnikov, eds., *Orientalizm vs. Orientalistika* (Moscow: Sadra, 2016).

siyosiy yakkalanganligi sababdir. Shuning uchun ham u Markaziy Osiyoga nisbatan o'zining sobiq koloniyasi sifatida qaraydi va unga ko'proq tasir o'tkazishni xoxlaydi. O'z tarkibidagi musulmon axoli va post-sovet xududini qamrab oladigan yangi idalogik xoslik Yevroosiyolik identikligiga alohida e'tibor bermoqda. Xulosa shuki mustamlakadan keyingi xududlarga nisbatan munosabatda eng dastlabki ta'sir vosita kuch bilan dastaklanadigan madaniy ta'sir va gegemonlikka alohida urg'u berilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Edward Said, *Orientalism*, New York: Vintage Books, 2003, 9.10. .
2. Cole, Nicki Lisa, Ph.D. "What Is Cultural Hegemony?" ThoughtCo, Aug. 28, 2020, [thoughtco.com/cultural-hegemony-3026121](https://www.thoughtco.com/cultural-hegemony-3026121).
3. "Vostokovedenie," *Bol'shaia sovetskaia entsiklopediia*, vol. 9 (Moscow: Bol'shaia sovetskaia entsiklopediia, 1951), 193–202, here: 193–194.
4. Vladimir Bobrovnikov, "Pochemu my marginaly? (Zametki na poliakh russkogo perevoda 'Orientalizma' Edvarda Saida)," *Ab Imperio* 2 (2008): 325–344.
5. Sergei A. Panarin, "Edvard Said: kniga sofizmov," *Istoricheskaia ekspertiza* 2, no. 3 (2015): 78–105. See also the contributions to Seied Dzhavad Miri and Vladimir O. Bobrovnikov, eds., *Orientalizm vs. Orientalistika* (Moscow: Sadra, 2016).
6. *Journal for Educators, Teachers and Trainers*, Vol. 12 (1) Post-revolution oriental studies in the ussr: correspondence between v. V. Bartold and a. Y. Krymsky in the 1920s Page 4
7. Michael Kemper, Department of European Studies, University of Amsterdam 26 September 2018 Page 6
8. *Materialy dlia istorii*, vol. 2, 185.
9. *Cappadocia Journal of Area Studies (CJAS)* 2020, vol. 2, no.2
10. V. V. Barthold, *Sochineniia*, vol. 9 (Moscow: Nauka, 1977), 534.
11. *Reforming the Tsar's Army* New York: Cambridge University Press, 2004 133-150.

MUNDARIJA

Abdiyeva Sh. Tenglamalarni funksiya grafigidan foydalanib yechishda geogebra dasturini qo'llash.....	3
Abdunazarova A., Kurbanova F. Several samples for increasing vocabulary....	8
Abdug'ayurova X. Iqtisodiy o'sishning omillari, ko'rsatkichlari va prognozlash funksiyalari.....	11
Abdullayev J. Siyosat, siyosiy jarayon va siyosiy munosabatlar.....	15
Abdullayeva D. Jamiyatda gender ta'lim strategiyalarini amalga oshirish imkoniyatlari.....	18
Abdullayeva M, Turdiyeva G. Jizzax viloyatining ekoturistik salohiyatini oshirish yo'llari (Zomin ekoturistik rayoni misolida).....	22
Abdullaeva N, Azizov M. O'tkir pankreatitning rivojida sitokin tizimining o'rni haqida zamonaviy tushunchalar.....	27
Abdumutalipova Sh. Ingliz tilini o'qitishda multfilmlardan foydalanish.....	31
Abduraimova M, Hakimov O, "Avesto" da huquqiy madaniyat.....	34
Abduraxmonov N. Berdiyev D. Denov tumanida tarqalgan ayrim tuproqlarning gumus bilan ta'minlanishi.....	38
Abdusalomov R, Abduazizov A. Temuriylar davlatininig ilm-fan va madaniyatga qo'shgan hissasi.....	42
Abdusamatova D, Yakubova G. Ingichka hududi ma'danli gorizontlarining xususiyatlari va uran minerallashuvi.....	45
Abdikhamitova S, Kurbanova F. Developing listening skill in primary education.....	49
Azamov Sh. Rivojlantiruvchi ta'lim sohasini loyihalash asoslari.....	52
Ayitbayeva N. Kleptomaniya nima – bolalardagi kleptomaniyani qanday aniqlash va kleptomaniyadan qanday qutulish mumkin?.....	58
Айсина М. Антонимия как лексмическое явление в русском языке.....	61
Акбарова D. Bolalardagi qo'rquvni bartaraf etishda ertak terapiyaning ro'li.....	64
Акmalov Н. Referendumning mohiyati va konstitutsiyamizga kiritilayotgan inson huquq va erknliklari, sud-huquq sohasidagi islohotlar.....	67
Акramova G. Globallashuv davrida milliy qadriyatlar targ'iboti va uning ahamiyati.....	70
Aldamurotova A. Orol dengizini qayta tiklash bo'yicha amalga oshirilgan tadbirlar.....	73
Алиев Т. Янги Ўзбекистонда олий таълим тизимини ислох этиш – тараққиёт гаровидир.....	77
Амиров Э, Хакимов Ш. Қизилолмасой маъданли майдони узилмали структуралари ва уларнинг металлогеник аҳамияти.....	80

Арзикулов Ф, Убайдуллаева М. Описание некоторых пространств 2-локальных линейных операторов векторных пространств малых размерностей.....	84
Асанова Г. Роль семьи в социализации и адаптации детей.....	86
Aslanova A. Oral brand indicators.....	88
Асамова У. Ўқув марказлари фаолияти бўйича мутахассис билан суҳбат ва унинг натижалари хусусида	92
Ataxanova R, Kurbanova F. Developing in young learners.....	98
Axmadaliyeva M. Umumta'lim maktablarida ingliz tilini o'qitishdagi muammolar.....	101
Ahmedova D, Turdimatova N. Iqlimning o'zgarishi natijasida yuzaga kelayotgan ekologik muammolar.....	103
Badalbayeva M. Favqulodda vaziyatlarning oldini olish sohasida davlat tilining qo'llanishi.....	109
Badridinova A. Different scientific views on paremiology.....	112
Баймуратова К. Дифференциал тенгламаларнинг иқтисодиёт масалаларида қўлланилиши.....	114
Baratova D. Interrelation of aphorisms in linguistics.....	117
Baxtiyorov J. Xalq ko'nglining ovchisi (Erkin Vohidov).....	119
Begbo'tayev A. G'azibekov J. Ta'lim tizimini takomillashtirishda inson omilining ro'li.....	122
Bekmuradova G. Ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash sifatini boshqarishda zamonaviy yondashuvlar.....	125
Bekniyozova Z. Universitet darslarida cilning til va o'qitish metodikasi xususiyatlari.....	127
Bekchanov Z. Hayot va yaratishga iroda: yangi O'zbekiston tajribasining sotsiologumanistik mohiyati.....	131
Bozorboyev E. Ta'lim tizimidagi islohotlar olimlar va yoshlar nigohida.....	134
Бойқўзиева Г. Замонавий жамиятларда хотин-қизларнинг Ижтимоий-сиёсий ҳаётга интеграциялашув жараёнлари.....	138
Buriyev U. Valyuta kursi o'zgarishining mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalar raqobatbardoshligiga ta'sirini baholash	142
Буриева Ф. Валютный курс: сущность, виды, факторы его определяющие.....	144
Burhanova M. Farzand ta'lim tarbiyasida ijtimoiy psixolik xususiyatlari.....	149
Во'tayev U. Harbiy xizmatchilar faoliyatida frustrasiyaning ahamiyati.....	152

G'ofurov O. Reforms in the educational system: in the eyes of scientists and young people.....	156
G'ulomova Z. Said Ahmad ijodida inson va jamiyat muammosi.....	161
Doniyorov H. O'zbekistonda nomonetar omillarning infilyatsiyasiga ta'sirini aniqlash.....	164
Do'smuradova Y. Intertekstuallikning dunyo tilshunosligida o'rganilishi.....	166
Ёзиева Ш. Узбекско-египетские взаимоотношения – Мост вечной дружбы и доверия.....	169
Jabbarov K. Buxgalteriya hisobida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	173
Жалилов Б. Мафкуравий стратегия хусусиятлари.....	176
Janbayeva M. Art-terapiyada nevrografiyaning ro'li.....	180
Jienbaev B. “Elektron hukumat” tizimi tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirishda xorij tajribasi.....	184
Joldasova K. Informatika fani o'qituvchilarining malakasini oshirishda informal ta'limning ahamiyati.....	188
Jumayeva G. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik metodlar.....	191
Jumamuratova S. Til ta'limida lingvomadaniyatning shakllanishi va o'quvchilarning lingvomadaniy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-didaktik asoslari.....	193
Jumaniyazova L, Shukurova Sh. Yangi davr talabiga binoan ingliz tilini o'qitishda yangicha metodlarning ahamiyati.....	196
Juraboeva N. The importnace and role of productive skills in english language learning.....	198
Jo'rabekov A. Turizmدا yangi raqamli texnologiyalar: muzeylarda mobil audiogidlardan foydalanishning ahamiyati.....	201
Ibragimova F. Yadgarova O.I. Maktabgacha yoshdagi bolalar xotirasining o'ziga xos xususiyatlari.....	205
Isaqova Z. Yoshlar tarbiyasida texnologiya faninig o'ziga xos xususiyatlari.....	210
Исмоилов Ш. Электронное обеспечение судебной Деятельности в Республике Узбекистан.....	215
Istamov J, Dusiyorova Ch. Ikki o'lchamli simpleksda parametrğa bo'liq qat'iy musbat kvadratik stoxastik operatorning dinamikasi haqida.....	221
Қаландарова Г. Ёттиқод феноменининг фалсафий аҳамияти ва методологик жиҳатлари.....	223
Kenjayeva N. Gegenbauer ko'phadlari.....	228
Кулибоев А. Давлат тиббиёт ташкилотларида бухгалтерия ҳисобининг норматив-хуқуқий асослари.....	229

Kunakova F. Ishlab chiqarish funksiyasi va ishlab chiqarish samaradorligini ifodalovchi ko'rsatkichlar.....	234
Kurbanova F. Umummadaniy xabardorlikning taraqqiyot modeli.....	238
Kalmuratova S., Muxiyatdinov J. Chiziqli bo'lmagan tenglamalarni yechishning dixotomiya usulining tahlili.....	241
Kayumova Sh. Theoretical importance of developing students reading literacy with the help of creative technology.....	244
Qo'ldoshev O, Begbo'tayev A. Ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy etish muammolari.....	248
Qurbanbaev O', Djakaeva K. Chiziqli differensial tenglamalar uchun koshi funksiyasi va uning chegaraviy masalalarni yechishda tadbirlari.....	253
Қурбонова З. Аҳоли билан ижтимоий таълим ва тарбиявий ишларни такомиллаштиришда педагогик технологиялардан фойдаланиш.....	256
Qurbonova S, Shukurova Sh. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan ta'lim tizimida foydalanish va chet el o'qitish metodikalarini qo'llash.....	258
Kurbanova F, Malikov D. Integrating physical activities in english classes.....	260
Mamadaliyev A. Jismoniy tarbiya va sport sohasi rahbarlariga xos boshqaruv kompetensiyalari.....	263
Mamarasulov A. Kosmonim so'zlar ishtrok etgan frazeologizmlarning genezisi hamda ilmiy o'rganilishi.....	266
Mamatov B. Samarqand tarixi: yalangto'sh bahodir va registon ansambli.....	271
Mamatova D. Xitoy yirik oshxonalarida ta'm kategoriyasining o'ziga xosligi.....	276
Mamashukurov O. Jamoat tashkilotlarining yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishdagi roli va ahamiyati.....	279
Mardiyeva Sh. Liderlik fenomeni, talabalarda liderlik qobiliyatini o'rganilish holati va talabalarda o'zini-o'zi boshqarish.....	282
Mardiyeva Sh. Talabalar jamoasida liderlik qobiliyatini shakllantirishda, xorij olimlarining amalga oshirgan ilmiy tadqiqot ishlari.....	287
Матёқубова Ш. Инглиз тили дарсларида аутентик материаллардан фойдаланиш.....	292
Masharipova M, Saparova M. Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda innovatsiyalarning o'rni.....	294
Mingboyev I, Allayorov S. Gender tushunchasi va uning asosiy mohiyati.....	297
Mirzamurodov O. Bozorga chiqarilgan qimmatbaho qog'ozlarning matematik modeli.....	301
Мосин В. Использование игровых технологий обучения на уроках географии.....	303

Murodov S. Assessment of the impact of the transition to a green economy on economic growth.....	306
Murodova M. Ona tili va o'qish savodxonligi darsligidagi "nutq haqida" she'rini o'tish metodikasi	309
Nazarov D. Sport faoliyatida motiv va motivatsiya muammosini o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	313
Namozova M. Taekvondo bo'yicha uzoq muddatli tayyorgarlik tizimining tuzilishi hamda oraliqni his qilishni shakllantirishning muhim jihatlari.....	316
Nematullayeva M, Shukurova Sh. Chet tillarini o'qitishda zamonaviy metod va innovatsion texnologiyalardan foydalanish.....	319
Nizomiddinova D. Kreativlik: tarix, ta'rif va tahlil.....	320
Nishonov S. Yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash – jamiyat taraqqiyotining istiqbolli dinamikasi.....	322
Normamatova Sh.N. Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasini o'rganish, korreksiya qilish va jamiyatga moslashtirish yo'llari.....	325
Normatova S, Shukurova Sh. Xorijiy tillarni o'qitishda intefaol metodlardan foydalashning ahamiyati.....	330
Нартураева С. Ўзбек композиторлик ижодиётида фортепиано ва йирик шаклдаги асарларда рақс жанрининг мавзуйлик масаласи.....	332
Nuriddinova A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy salohiyatini oshirishda mantiqiy fikrlashning ahamiyati.....	337
Nurillayeva Z, Shukurova Sh. Ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'rganishda innovatsion texnologiyalarning o'rni.....	340
Obbosxonova N.Z. Konchilik sohasida ingliz tilini o'qitish usullari.....	342
Obidova N. Badiiy talqinda psixologik tahlil.....	344
Odiljonova D. Ingliz tilida so'zlarni eslab qolishning samarali usullari.....	348
Odilova M. Qo'qon xonligida qo'shin ta'minoti.....	352
Олимова М. Хотин-қизлар хулқ-атворининг сиёсий фаолиятидаги аҳамияти.....	356
Oripov X. Ommaviy axborot vositalari so'z erkinligining huquqiy va axloqiy ko'zgusi sifatida.....	361
Osimov B. O'zbekiston respublikasi hududida so'nggi yillarda sodir bo'lgan yo'l-transport hodisalari va ularni oldini olish uchun amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar.....	363
Otabayev M. Effortless methods of teaching of idiomatic expressions in the esl lessons.....	369
Otakuziyeva S. Barqaror taraqqiyotda ayollar: ilm-fan va sifatli ta'lim.....	371
Отарова Ж.А, Узакбаева Д.Е. Краевая задача для волнового уравнения с дробной производной.....	375

Отарова Ж, Реймова Л. Об одной обратной задаче для смешанного уравнения четвертого порядка.....	379
Primov S. Intellektual mulk huquqi va uning jamiyat bilan bog'liq huquqiy tomonlari.....	382
Po'latova N. Oliy ta'limda optika darslarida zelmeyer nazariyasini tushuntirish orqali talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirish.....	387
Равшанов О. Ҳофиз рўзибой машраб ижодида одоб-ахлоқ масаласи.....	391
Ражапова Э. Ёш тадбиркорларнинг удудий иқтисодий муаммолари	394
Рахматулаев Б. Ялпи ҳудудий маҳсулотда хизмат кўрсатиш соҳасининг улушини ошириш имкониятлари.....	397
Рахматуллаев Б. Иқтисодийни модернизациялаш шароитида хизматларни тизимлаштириш ва таснифлаш.....	402
Rahmanova S. Kvadrat tenglamalarni yechish usullari.....	406
Rahmanova Ch, Faxriddinov F . Ba'zi birinchi tartibli bo'lakli-uzluksiz o'zgarma argumentli differensial tenglamani yechish.....	409
Rahmatova M, Sohibova Z. Alisher navoiy ijodida kuz fasli talqini.....	411
Ризаева Л. Мактабгача таълим тизимини ривожлантириш ва унинг асосий йўналишлари.....	414
Risbekova D. Hosilaning fizika faniga tadbirlariga misollar.....	420
Рохаталиева Г. Определение оптимального уровня долларизации в Узбекистане.....	423
Ro'ziyev Sh. Boshqali don ekinlarining un-shudring kasalligi, kasallik belgilari va zararini o'rganishning ahamiyati.....	425
Ro'ziboyev D. Rus o'rientalizmining shakllanishi va uning o'ziga xosligi.....	428
Рўзиёв О, Кажанова О. Таълим сифатини ошириш – янги ўзбекистон тараққиётининг яққою ягона тўғри йўлидир!.....	433
Ruziqulov N, Umurzakova N, O'zbekistonning tashqi savdosini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari.....	436
Рузметова Н. Проблемы модернизации системы профессионального образования в узбекистане.....	439
Sadriddinova F. Boshlang'ich sinflarda tasviriy san'at fanining o'qitish metodikasi.....	444
Sayfiddinova J. Boshlang'ich sinf o'quvchilarda mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	448
Саламов Ф. Инвестиция молиявий механизмларни такомиллаштириш сифатида.....	451
Сангинов С. Экологическое образование в Узбекистане: состояние, проблемы и перспективы.....	454
Sangirova N. Oiladagi mojarolar.....	458

Safarov A.A., Safarov A.N., Khasanov Sh.Kh., Umurzakov E.A., Suvanova S.F., Muminov M. Assessment of radon risks at the rural settlements of Uzbekistan.....	462
Safarova F. William faulkner's role in the american literature.....	464
Sindarova D. Badiiy matnning fonetik -fonologik xususiyatlari(shavkat rahmon she'riyati asosida).....	467
Sindorov D. Yashirin iqtisodiyotni mimic modeli yordamida baholash.....	469
Sobirova A, Shukurova Sh. Xorijiy tillarni o'qitishda pedagogik va psixologik mahurat.....	473
Sindorov D. Yashirin iqtisodiyot va mimic model asosida modellashtirishning nazariy asoslari.....	475
Subkhonova N, Klichev O. Cultural relations of Uzbekistan and Turkmenistan on the pages of "xalq so'zi" newspaper.....	479
Султанова А. Материнская депривация как фактор суицидального риска у подростков.....	482
Sultanova S. Shaxsda aybdorlik hissining ifodalanishi psixologik fenomen sifatida.....	485
Суюнова З. Аудит основных средств.....	488
Temirxolova B, Negmatulloev Z. Differensial tenglamalarni yechishda maple paketidan foydalanish.....	491
Tosheva R, Talibjanova A. Ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar ko'lami.....	496
Тургунов А. Дерматоглифика: история и наука.....	499
Turdiyeva G, Valiyev H. Surxondaryo viloyatida tibbiy-rekratsion turizmini rivojlantirish istiqbollari (Omonxona sanatoriyasi misolida).....	504
Turdiyev M, Farmonova S. Buxoro hududiga yahudiylarning ko'chib kelishi tarixi, urf-odat va an'analar.....	509
Tursunaliyev I. Malaka oshirish tizimining innovatsion modeliga pedagogik tacnif: jismoniy tarbiya va sport mutaxassislari misolida.....	513
Турсунов Ш., Рахманкулов Ж. Қашқадарё вилоятида “маҳаллабай ишлаш” тизими доирасида амалга оширилган ишлар таҳлили	517
Tursunov Q, To'xtayeva Sh. Boshlang'ich ta'lim matematika darslarining sifatini oshirish haqida.....	521
To'xtayeva M.X. Imom buxoriy aqidaviy qarashlarining ijtimoiy-madaniy va aksiologik xususiyatlari.....	526
Uzoqova M, Abdusamadov Z. Xorijiy tillarni o'qitishda zamonaviy metodlardan foydalanish.....	530
Ulug'bekova G, Adhamov Sh. Anatomiya va klinik anatomiya fanlarini o'rganishda zamonaviy o'quv texnologiyalarining ahamiyati.....	532

Умрзақов Б. Бўлажак технологик таълими ўқитувчиларида замонавий касбий сифатларни виртуал технологиялар орқали шакллантиришнинг инновацион педагогик ва виртуал омиллари.....	537
Умурзакова.Н.М Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришда ҳуқуқий тарғибот тадбирларини ташкил этиш масалалари.....	539
Усманов Ж.Б. Ижтимоий билишда низомий арузий самарқандийнинг фалсафий қарашлари.....	544
O'smanova D. Dars jarayonida loyiha metodidan foydalanish hamda ta'lim samaradorligini oshiruvchi va adabiy-nutqiy kompetensiyalarni shakllantiruvchi vosita sifatida.....	545
Usmanova Yu. Ergasheva O. Brokkoli karamida suyuq suspenziyalı o'g'ir qo'llanilganda vegetatsiya davomida o'zlashtirilgan npk miqdori.....	548
O'tayev A. Ta'lim tizimidagi islohotlar	552
Utanbayeva D. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls xalqaro baholash dasturiga tayyorlash metodikasini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirishning nazariy asoslari.....	556
Fayziyev A. Mamlakatimizda oliy ta'limning rivojlanish istiqbollari.....	559
Fayzullayeva D. Ta'lim tizimidagi islohotlar olimlar va yoshlar nigohida.....	564
Farxodov F. Gapparova M. Oliy ta'lim muassasalarida tarbiyaviy munosbatlar jarayonlarini tashkil etish va boshqarish.....	566
Fattoyev E. Mamlakatda import tariflarini pasaytirishning narxlar darajasiga ta'sirini baholashning gipotetik modelini yaratishning asoslari.....	571
Fozilov Sh, Yo'ldosheva M. Natural sonlar sistemasi uchun peano aksiomalariningkengaytmasi.....	573
Хайдарова Ж. Раҳбар аёлларнинг бошқарув компетенциялари ривожлантириш	578
Хакимов О., Умурзакова N. Maktab ta'limi tizimidagi islohotlar.....	582
Халбаев Ш. Туризм соҳасида туристик корхоналарининг иқтисодий салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлиги тизимини моделлаштиришда иқтисодий ўсишни сифат жиҳатидан баҳолаш кўрсаткичидан фойдаланиш.....	586
Ҳамидова З. Таълимда бошқарув фаолиятини ташкил этишнинг назарий асослари.....	596
Хамраев А. Yong'in xavfsizligini o'qitishda innovatsion usullardan foydalanish.....	601
Хамрақулов Z. Ta'limda jinoyat huquqi fanining ahamiyati.....	603
Хидирова Б. Рақамли иқтисодиёт шароитида банк- молиятизими трансформация килиш жараёнида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини ўрни.....	607

Хидоят М. Социализация и вопросы высшего образования.....	610
Xodjiyeva F.O, Hamdamova L.O. Akmeologik yondashuv asosida talabalarda ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirish.....	615
Xolikova X, Sultonova M. O`smirlik davridagi deviant xulq-atvorni psixologik tashxis qilish.....	617
Xolmuhammedova X. O`quvchi yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishda ma'naviy-axloqiy tarbiyaning ahamiyati.....	620
Hoshimov J. Milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda Xitoy tajribasi.....	622
Xo'jamqulova N. Boshlang'ich sinflar uchun pirls topshiriqlarini tayyorlash va ular ustida ishlash texnikasi.....	625
Kurbanova F.K, Khurozova SH.M. Improving pronunciation skills.....	628
Хусанов Мизроб. Любовная лирика пушкина.....	632
Xushboqov B.X. Pedagoglarning kreativlik imkoniyatlari va ularning tarkibiy asoslari.....	636
Shamsiddinova, M. Ta'lim tizimidagi islohotlar yoshlar nigohida.....	639
Shamshiyeva V. Jamiyatda inson qadri va ijtimoiy manfaatlarni ro'yobga chiqarishda ijtimoiy siyosatning o'rni.....	644
Шарипов А. Туризм как стратегический сектор экономики Узбекистана.....	647
Шарипов Д. Глобал тинчлик ижодкорларидан бири (зб.бжезинскининг ҳаёт йўли ва геостратегик концепциясининг рационал ва методологик мағзи).....	652
Шерматов М. Ахборот-коммуникация технологиялари судларда жамоатчилик назоратини таъминлашдаги ўрни.....	658
Shermatov F. Harbiy haydovchilarda psixologik shikastlanishning namoyon bo'lishi va uning salbiy oqibatlarini.....	663
Shokirova G. Muhammad yusuf she'riyatida lolaqizg'aldoq obrazi.....	667
Шукуров О. Таълим соҳасидаги ислохотлар – келажак пойдевори.....	669
Эгамбердиева Ф, Усмонбоева М. Талабаларда креатив тафаккурни шакллантириш ва ривожлантириш масалалари.....	671
Elmuradova S. Ta'limdagi o'zgarishlarning madaniy istiqboli.....	676
Ergashev K. Yoshlarni insoniylik ruhida tarbiyalash masalalari.....	679
Эргашева И, Савицкая Т. Методы выделения днк для молекулярно-генетических исследований.....	682
Ergashova M, Amirqulov J. Ko'kpatas ma'danli maydonining geologik tuzilishi va mineral tarkibi.....	684
Esonaliyeva G. Gender tenglikning milliy madaniyat va qadriyatlarga ta'siri.....	687
Xodjiyeva F.O, Esanova. A.N. Bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash yo'llari.....	692

Юлдашева М, Абдуманнонова Ш. Глобаллашув жараёнида ёшларда мафкуравий иммунитетни кучайтириш зарурияти.....695

Yulchiboyev X. Nodavlat ta'lim tashkilotlari faoliyatini boshqarishga raqamli texnologiyani joriy qilishga oid xorijiy tajribalar.....699

Yunusaliyeva M, Xaydarov E, Xaydarova D. Tabiat boyligi - xalq xo'jaligid...702

“TA'LIM TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR: OLIMLAR VA YOSHLAR NIGOHIDA”

**mavzusidagi II Respublika ilmiy-amaliy
konferensiya to`plami**

2023-yil 13-aprel

Konferensiyaning telegramdagi rasmiy kanali

https://t.me/konferensiya_2023